

“ANDROGIK” TA’LIMDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Fayziyeva Dilfuza

*“Osiyo Xalqaro Universiteti” magistranti,
Toshkent shahar Sergeli tumani 55-maktab o’qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Androgogika” ta’limida huquq fanlarini o’qitishda interfaol metodlardan foydalanishning eng samarali usullari yuzasidan olib borilayotgan amaliy faoliyatlarning keng talqin etilishi mujassamlashgan.

Аннотация: В данной статье дается комплексная интерпретация практических работ по наиболее эффективным методам использования интерактивных методов преподавания права в преподавании андрогинности.

Kalit so’zlar: “Androgogika”, “Pedagogika”, “ta’lim g’oyasi”, “ta’lim nazariyasi”, “boshlang’ich rol”, “kazu”, “intervyu”, “Case study”.

Ключевые слова: «Андрогинность», «Педагогика», «Идея воспитания», «Теория воспитания», «Первичная роль», “kazu”, “intervyu”, “Case study”.

“Androgogika” tushunchasi ilmiy rusumga nemis pedagogika tarixshunosi A.Kapp tomonidan kiritilgan. U “pedagogika” so’ziga o’xshash tuzilgan bo’lib, grek tilidan kelib chiqqan (andros – erkak, odam; agogeyn – olib borish, yetaklash). So’zma-so’z tarjima qilinganda androgogika – bu “katta odamni boshqarish, yetaklash”ni bildiradi. Bu atama pedagogik voqelikdan vujudga kelgan ekan, unda so’z katta yoshdagi odamni ta’lim orqali boshqarish, yetaklash to’g’risida boradi. 2003 yilgi nashrning rus pedagogik entsiklopedik lug’atida (Ch. Ed. B.M. Bim-Bad) androgogikaga quyidagi ta’rif berilgan: «Pedagogika fanining ta’lim, nazariy va amaliy muammolarni qamrab olgan nomlaridan biri. va kattalarga ta’lim berish”. Androgogika atamasi bilan bir qatorda, maxsus adabiyotlarda "kattalar pedagogikasi", "kattalar ta’limi nazariyasi" Bu atama darhol olimlar o’rtasida qizg’in munozaraga sabab bo’ldi. Rossiyada "andragogika" tushunchasi M. Sh.Noulesning andragogika kontseptsiyasidan qarz olish natijasida paydo bo’lgan. Adabiyotlar o’rganish shuni ko’rsatadiki, ko’plab rus olimlari uni mustaqil fan va ilmiy intizom deb bilishadi, mualliflar turli asarlarida andragogikani ilmiy bilimlar sohasi va pedagogikaning bir tarmog’i sifatida belgilaydilar. fan ijtimoiy bilimlar sohasi va insonparvarlik bilim sohasi sifatida belgilaydilar. Xuddi shu tadqiqotda andragogikaga har xil nuqtai nazardan qarash mumkin: ta’lim fanlari tizimidagi yo’nalish, ilmiy intizom, kattalar ta’limi fani.

Kattalarni o’qitish, o’rgatish sohasi hisoblangan “androgogika” kattalarga ta’lim beruvchi san’at va fan hisoblanadi. Androgogik model quyidagi beshta asosga tayanadi.

1. O’rganuvchilarga biror narsani o’rganish nima uchun muhimligini bildiradi;
2. O’rganuvchilarga ma’lumotlar ichida o’zlarini qanday boshqarishni ko’rsatadi;
3. Mavzu o’quvchilar tajribasiga bog’lanadi;

4. Odamlar o'rganishga qadar tayyor bo'lmaguncha yoki motivlanmagunicha ishga kirishmaydilar;
5. Bu esa o'rganish bo'yicha to'siqlarni, xatti harakatlar va e'tiqodlarni bartaraf etishni talab qiladi.

J.Rachal androgogikani kattalarga ta'lim berish vositasi sifatida o'rganib, oliy ta'limda talabalar o'z motivatsiyalariga o'zlari mas'ul bo'lishlari kerakligini ta'kidlaydi. Androgogika talabalarni nazorat qilishga, egallanayotgan bilimlarni mavjud standartlarga asoslanib baholab borishga va talabalarni o'rganishga ixtiyoriy jalb etishga chorlaydi. Lekin bu shartlarning aksariyati oliy ta'limda qo'llanmaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli o'qishga bo'lgan motivatsiya omili ko'pincha intellekt omilidan kuchliroqdir. O'rganish jarayonini yoqimli qilishda o'rganuvchilar motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Shu sababli motivatsiyani shakllantirish, rivojlantirish, kerakli darajada saqlashga doir metod hamda yondashuvlarni inobatga olib, darslar va o'quv materiallarini tashkillashtirgan holda olib borish talab etiladi. Birinchidan, taqdim etilayotgan matnlar, audiovizual materiallar, vazifalar va dars mashg'ulotlari talabaning qiziqishlariga mos bo'lishi lozim. Ikkinchidan, o'qituvchi talabalarga vazifalarni bajarilishini baholash imkonini berishi va ularning ehtiyojlari boshlang'ich rolni o'ynashi talab etiladi. Uchinchi muhim narsa – mashg'ulotlardagi yumor, musiqa singari dars mavzusidan tashqari, qo'shimcha mashg'ulotlar komponentlari talabalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish xususiyatlari hisoblanadi. Qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida nafaqat yumor yoki ko'ngilochar mashg'ulotlar, balki talabalarning orasida kurs maqsadiga mos bellashuvlar uyushtirish, misol uchun, poster taqdimotlar, video taqdimotlar, loyiha ishlari, guruhlarda loyiha ishlarini tashkillashtirish va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Andragogik ta'lim g'oyasi "an'anaviy" va katta yoshdagi ta'lim oluvchilar o'rtasidagi farqlarni izohlovchi ko'plab xususiyatlarni vujudga keltirdi. Mazkur xususiyatlar katta yoshdagi kishilarga ta'lim berishda eng samarali o'qitish metodlarini tanlab olish mezonini bo'lib xizmat qiladi. Katta yoshdagi ta'lim oluvchilar ko'pgina holatda o'z xohish-istaklariga qarab nimani o'rganishlarini tanlaydi. Ya'ni "ular o'zlariga tegishli bo'lgan narsalarnigina o'rganishadi, o'zlari qiziqmagan narsalarni o'rganishni har doim ham xohlashmaydi".

Andragogik ta'limning yana bir o'ziga xosligi katta yoshdagi ta'lim oluvchilar o'rganish usullarini ham o'zlari mustaqil tanlay olish imkoniga egadirlar, buni ta'lim jarayonida o'z-o'zini boshqarish deb ham atash mumkin. Malcolm Knowlesning ta'kidlashicha, o'z-o'zini boshqarish usuli bu shunday jarayonki bunda ta'lim oluvchilar o'qitish dasturini mustaqil tanlashadi, o'qitish maqsadini mustaqil aniqlashtiradi, o'rganish usullarini ham o'zlari belgilab olishadi, o'quv materiallarni ham individual tarzda tizimlashtirishadi va o'z-o'zini nazorat qilishadi va baholab borishadi.

Bizga yaxshi ma'lumki, katta yoshdagi kishilarda ma'lum darajada biror-bir narsani o'rganish qobiliyati allaqachon shakllangan bo'ladi, masalan zaruriy ma'lumotlarni yozib olish, ma'lumotlarni umumlashtirish va h.k. O'z-o'zidan savol tug'iladi: biz qay tarzda ularda avvaldan shakllangan o'zlashtirish qobiliyatidan samarali foydalanishimiz mumkin?

Masalan, katta yoshdagi ta'lim oluvchilarga dars davomida ko'rsatilgan video haqida qisqacha hikoya yozish yoki o'qish amaliyotiga doir topshiriqlarni berish mumkin. Shuningdek, ularni turli xil frafik organayzerlar ustida ishlashga jalb etish mumkin. Katta yoshdagi ta'lim oluvchilarga bajarish qiyinroq, ammo ko'p vaqtni olmaydigan topshiriqlar berish lozim. Chunki ularda vaqt chegaralangan bo'lishi mumkin, biroq ular intellektni talab etuvchi mashqlarni yaxshi bajarishlari mumkin.

Katta yoshdagi kishilarning huquq fanlarini o'rganish ishtiyoqi o'zining qiziqishi, o'rganishning zarurligi, o'z lavozimida yuqori pog'onaga ko'tarilish istagi, huquqiy savodxonlik va huquqiy madaniyatini oshirilishiga yetaklovchi omillar bilan bo'g'liq bo'lib, mazkur qiziqishni so'ndirib qo'ymaslik uchun eng avvalo, ularning o'qishdan maqsadini aniqlashtirib olish zarur.

Katta yoshdagi kishilarni o'qitishdagi eng katta afzalliklardan biri – bu ularning katta hajmdagi bilim va ko'nikmalarga egaligidir.

Katta yoshdagi ta'lim oluvchilardan ular bilgan narsalar haqida so'rashdan osoni yo'q. Masalan, huquq buzulishiga oid hayotiy tajribalar, muammoli vaziyatlar va hattoki kazuslarning real muallifi desak xato bo'lmaydi. Chunki katta yoshdagi ta'lim oluvchilarda hayotiy tajribalar rivojlangan bo'ladi. Katta yoshdagi ta'lim oluvchilarda interfaol metodlarni qo'llab dars o'tishdan ko'ra, kazuslarni qisqa fursatda bajarish bosqichi ancha samarali natijaga erishadi. Lekin ularning interfaol metodlar asosida darsda diqqat e'tiborini jalb etish va mavzuni mustahkamlash dars sifatini ijobiy ko'rsatkichga ega bo'lishiga olib keladi. Masalan, "1 daqiqa"

“ Intervyu” , “Muzyorar” , “ Direbus”, “ Katakarni to'ldir”, “Venn diagrammasi” , ”Aqliy hujum”, “Case study” kabi qiziqarli metodlar ta'lim oluvchilarga beg'ubor bolalik dars jarayonidagi taassurotlarni hosil qiladi.

Xulosalar shuni ko'rsatadiki, so'nggi o'n yilliklar mobaynida jamiyatda mehnat qilayotgan fuqarolar uchun takroriy (uzluksiz) o'qitish, qayta tayyorlash yoki hatto kasbini o'zgartirish zarurati va imkoniyati, shuningdek, o'qitish imkoniyatlari va ehtiyojlari ortishi munosabati bilan andragogiyaga e'tibor doimiy ravishda oshib bormoqda. madaniy talablarning ko'payishi munosabati bilan kattalarni qayta tayyorlash, sog'lom turmush tarzining tarkibiy qismi sifatida maqsadli o'rganish va yangi narsalarni o'rganish zarurligi to'g'risida xabardorlik va boshqalar, shuning uchun nafaqat kattalar ishlaydigan fuqarolarni o'qitish uchun kurslar va hatto fakultetlar ochiladi; balki pensionerlar uchun mo'ljallangan ta'lim muassasalarining tashkil etilishi bu doimiy go'zal hayotning bardavom bo'lishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ишмухаммедов Р., Мирсолиева М. Ўқув жараёнида инновацион таълим технологиялари. – Т., 2014.
2. Keillor, C. & Littlefield, J. (2012). Engaging Adult Learners with Technology. Library Technology Conference: Macalester College.
3. Rubenson, K. (2011). Adult Learning and Education. Saint Louis, Mo.: Academic Press.
4. Слободчиков В. И., в соавт.; «Деятельность как антропологическая категория», М., 2001;
5. Malcolm S. Knowles (1973) - The Adult Learner: A Neglected Species.